

UYG‘UN SHE‘RIYATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ahmedova Pokiza Rustamovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti 2-bosqich talabasi

Nurimbayeva Sanebiyke Allabay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Uyg‘un she‘riyatining o‘z davriga xos nozik jihatlarida ifoda shakli va qolaversa namunaviy o‘zbek she‘riyatida uchraydigan she‘riy birliklarning tasniflarga bo‘linishi xususida so‘z yuritilgan bo‘lib, Uyg‘un she‘riyatining turli davriy bosqichlari muhokama qilingan. Maqolada Uyg‘un ijodi namunalaridan she‘riy tahlillar o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: She‘riyat, ifoda uslubi, strukturaviylik, drama, barmoq vazni, qiyosiy tahlil, nazm.

O‘zbek she‘riyatida o‘zing salmoqli ijodi va o‘ziga xosligi bilan ajralib turuvchi ijodkorlari ko‘pchilikni tashkil qiladi. Ana shunday ijodkorlari qatorida shoir va dramaturg, asli ism- sharifi Rahmatulla Otaqo‘ziyev biroq, muxlislarining e‘tiboriga Uy‘un taxallusi bilan tushgan ijodkorning O‘zbek she‘riyatida tutgan o‘rni va roli yuksak ahamiyat kasb etadi. Shoir Uyg‘un ijodiyotida u yashagan davr va muhitning sohir qalam vositasida she‘riy chizgilar misolida yortib berilishining ham alohida sabab va ehtiyojlari mavjud. Umumman olganda shoir Uyg‘un ijodining tahlili xususida so‘z ketganda, uning ijodiy umr faoliyatini uch bosqichga bo‘lish mumkin.

1-bosqichda shoir Uyg‘un lirik shot sifatida shakllanish va qolaversa zamonaviy adabiy jarayonlariga munosabat tuyg‘ularining shakllanishi;

2-bosqichda fashizmga, bosqinchilik urishiga qarshi kurash pafosining shakllanishi;

3-bosqichda 50-yillarning o‘rtalaridan boshlangan, tinchliksevarlik, mehnatsevarlik kabi o‘sha davr uchun muhim sanalgan mavzular ko‘lamimining qalamga olinishi.

Uyg‘un lirikasi xususida aytish mumkinmi, Uyg‘un shaxsiyati va ijodiyoti juda ham faoldir ya‘ni zamonaviydir. Buning isboti sifatida Uyg‘unning o‘zi yashab turgan va atrofdan bo‘lib turgan voqea-hodisalarga munosabatning oshkor va yakdillikda munosabat bildirilishining o‘zidayoq Uyg‘un she‘riyatining qiziq va mushohadalarga sabab bo‘lishi sezish mumkin. “Uyg‘un olib borgan ijodiy faoliyati davomida bir qator lavozimlarda ham faoliyat ko‘rsatgan”.²¹ Uning Samarqanddagi Pedagogika akademiyasida tahsil olib, O‘zbekiston davlat nashryotida bo‘lim mudiri, “Qurilish” jurnalida mas‘ul kotib, madaniy qurilish hamda til va adabiyot institutida Ilmiy xodim, keyinchalik esa sektor mudiri sifatida, Hamza nomidagi drama teatrida repertuar bo‘yicha badiiy rahbar o‘rinbosari, ”Sharq yulduzi” jurnalida bo‘lim mudiri, O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi boshqaruvi raisi o‘rinbosari, keyinchalik esa “Sharq yulduzi” jurnalida mas‘ul muharrir kabi lavozimlarda olib borgan ish faoliyatining ham Uyg‘un shaxsiyati va lirik ijodiyotiga ta‘sir kuchi mavjuddir. Shoir Uyg‘un she‘riyatining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u yaratayotgan ijod mahsulining davriy xususiyatlari in keng tarzda ochib berishga katta e‘tibor qaratamiz. “Uyg‘un she‘riyatida turfa xil mavzularning ko‘lamdorligini sezish mumkin. Bunda - Sevgi, vatan, Ona yoki tarixiy jarayonlari, xullas barcha timsollarni ham ko‘rish mumkin. She‘riyatimizning

²¹ “O‘zbekiston madaniyati” T:1965- yil, 15-may.

boshqa qator ijodkorlari singari Uyg'un shaxsiyati ham uning lirik asarlarida bevosita ko'zga yaqqol tashlanishi bilan farq qiladi"²². Lirik ijodiy namunalar qatorida yuqori pog'onlarni egallab kelayotgan Izzat Sulton va Uyg'unning "Alisher Navoiy" dramasi o'zing yozilish stili, ohangdorlik ko'lami, turli takrorlarning mavjud emasligi va qolaversa davr va vaqt nuqtai nazariga monand yondashuviga alohida e'tibor beriladi. Izzat Sultonning aynan Uyg'unning lirik shoirlik qobiliyati, so'z qo'llay olish mahorati borasidagi fikrlari ham Uyg'un shaxsiyating, ijodiy mahoratining anchayin yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bu borada Uyg'un va Izzat Sultonning lirik she'riy mahorati, "Alisher Navoiy" dramasida yaqqol ochib berilgan deyish mumkin.

Mazkur monolog va diologlarda mualliflar, xususan yuqorida Izzat Sulton ta'kidlaganidek Uyg'unning she'r san'atini sehrgarligi tufayli tug'ilgan misralari buyuk shoir baytlariga ulanib Navoiyning monologiga aylanganidan aktyor ilxom va kuch olsa, tomoshabin shavku-zavqqa g'arq, bo'lardi. Bu holat chinakamiga badiiyat namunasi edi. Shuningdek dramada nasr bilan bitilgan timsollarning gap-so'zlaridan tortib, xatti-harakatlarini belgilovchi sahnalargacha puxta, ixcham, mazmundor ishlangan. Haqiqatdan ham, T. Tursunovning fikrlarida jon bor. Uyg'un lirik shoirlik qobiliyatining bor mahoratini Navoiy va Guli monologi tarkibidagi so'zlarga jo etgandek go'yo. Bugun O'zbek she'riyatida yaratilgan ma'lum va mashhur she'rlar va ularning bir parchalari yoki bir qatori shuhrat cho'qqilariga e'rishgan deyish mumkin, bunda ushbu asarning barcha tomonidan o'qilmagan bo'lishi biroq ushbu misra yoki jumlaning qaysi asar tarkibida yoki kimning ijodidan ekanligini bilishlari tabiiy jarayondir. O'zbek nasrchiligida Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asari tarkibida kelgan "siz o'shamu", she'riyatimizda esa Hamid Olimjon lirikasiga mansub she'rlarning "Novdalarni bezab g'uncharlar" jumlasini, G'afur G'ulom ijodidan "Sen yetim emassan tinchlan jigarim" jumlasini, Abdulla Oripov ijodidan "Birinchi muhabbatim" jumlasini ijod ahlining yosh-u keksalar xotirasidan o'rin egallagan bo'lsa, Uyg'un va Izzat Sultonning "Alisher Navoiy" dramasida Alisher Navoiyning:

„E, nasimi subh, ahvolim diloromimga ayt!

Zulfi sunbul, yuzi gul, sarvi gulandonimg'a ayt!

Kom talx-u boda zaxru ashk gulgun bo'lg'onin,

Guli ... La'li rangin, labzi Shirin, sho'x xud komimga ayt.

kabi jumalari keng jamoatchilik va adabiy jarayonning barcha kishilarning xotiralaridan o'rin olgan. Bu esa yaratilgan lirik ijodiy dramaning katta muvaffaqiyat bilan yaratilgan ekanligidan dalolat beradi. E'tibor qiling "Alisher Navoiy" dramasida ayni so'zlarning shu tartibda joylashuvi, o'zaro mutanosibli bugungi kunda mashhurlikka erisha oldi, bunda Uyg'un va Izzat Sultonning lirik ijodiy mahorati kattadir. Haqiqatdan ham Navoiy tilidan bayon etilyotgan nutq tarkibida dastlab undalmaning berilishi muallifning o'z kitobxonlari nigohida yori bo'lmish go'zal qizga uning e'tiborini tortish uchun "E, nasimi subh" ya'ni tong shamoli deb murojat qilinishida ham qandaydir o'ziga xos jilolik mavjud ekanligini sezish mumkin emas. Shu o'rinda aytib o'tishi mumkinmi, aksariyat she'riy asarlarida dast avval ta'rifning ifodalanishi keyin esa voqelik va jamiyatda kuzatilib turgan vaziyat va holatning tasviridan boshlanuvchi bir noan'anaviy tizimining mavjud ekanligi chetlab olgan ikki ijodkor - Izzat Sulton va Uyg'un "Alisher Navoiy" dramasida o'ziga xoslik, lirik mahorat va so'z qo'llash mahoratidan mohirona foydalana olgan deyish mumkin. Burning isbotini dasvtab "E, nasimi subh" - tong shamoli deya undalmadan boshlab lirik qahramonning kechmishinini

²² "Sharq yulduzi" T:1975. 5- son, 162.

diloromga aytishini soʻraydi. Shu yerda bir savol tugʻiladi, shoir Uygʻun Nega aynan dilorom soʻzini qoʻlladi ekan, axir adabiyotimiz tarkibida Navoiy yashagan davr muhitini ochib berishga qodir boʻlgan boshqa chiroyli soʻz va jumalari ham mavjud edi, yoʻq, ayni manashu jihat Uygʻun ijodiyotining oʻziga xosligini ochib berishda dasturiy manba boʻlib xizmat qilsa ajab emas. Bu yerda dilorom deyilishiga sabab oshiq boʻlgan kishi yaʼni Navoiy - oʻzing yori yaʼni Gulining ishqida yonib, kuyib yurganini, sogʻinch va firoqning nish urib uni xarob aylayotganini “Diloromimga ayt” jumlasini orqali ifodalab beryapti. “Asar avvalida Bosh qahramon yaʼni Navoiyning yori Gulining ishqida hijron azoblarini tortishib haqida birorta tasvirning ifodasi mavjud emasligi, va bu holatning ochib berilishida “Diloromimga ayt” jumlasini orqali mantiqiy tarzda anglashilib turgani shoir Uygʻun ijodiyotining gultoʻji boʻlib xizmat qilishi ham mumkin”²³. Ahamiyat bering, yor ishqida kul boʻlib yonib yurgan kishining dardiga kim yoki kima davo boʻlishi mumkin, albatta u sevgan yor. Shu boisdan ham asar avvali ey tong shamoli, mening dard-u holimni diloromimga yaʼni dilimga orom beruvchiga, u kelsagini koʻnglim tasking topguvchiga ayt deya taʼriflaydi. Lirik jihatdan tahlil etib qaraydigan boʻlsak bun bir dramaning boshlanmasida manashunday lirikaviy mahoratining ufurib turishida Uygʻun va Izzat Sulton shaxsiyating badiiylik, ifoda pronspliligi va qolaversa tasvir mohiyatining oʻziga xosligini sezish mumkin. Uygʻun sheʼriyati oʻzining turfa xilligi bilan ham ajralib yuradi. Bunda mavzularning koʻlamdorligi soʻz shakllarining muqollarining tanlanishi Uygʻun sheʼriyatining oʻziga xosligini taʼminlab beruvchi asosiy dasturiy manbalaridan biri sanaladi. “Uygʻun lirikasi davr va muhit taʼsirida maʼlum bir oʻzgarishlarga uchrashda davom eta bordi, shunday ekan Uygʻun sheʼriyatida kulminatsion jihatlar, taʼsir kuchining ahamiyatliligi, barmoq vaznining mukammal qoʻllanilishi Uygʻun sheʼriyatining ahamiyatliligi sanaladi”²⁴. Uygʻun sheʼriyatining yana bir xarakterli jihatlaridan biri shundaki, sheʼr tarkibida mavzuga monand kayfiyatning mavjud ekanligidir. Shu boisdan ham Uygʻun lirikasi uch bosqichga boʻlinib, uning tarkibida oʻrin olgan sheʼrlarda munosabat shakllari bilan birgalikda shoirona kayfiyat ham hukm suradi. Quyida shoir Uygʻun qalamiga mansub “Gulsan-u oʻzing” sheʼrining oʻziga xos jihatlarini tahlil qilamiz.

Gulga hirsing juda zoʻr emish,
 Boshingdan-oyoq gul emish bogʻing.
 Gul boʻlibdi ermaging faqat,
 Arimasmish guldan quchogʻing.

Ushbu sheʼrning kimgadur bagʻishlab yozilgan boʻlishligi, ehtimoyilik darajasi ham mavjud. Bunda oshiq oʻz yoriga oʻzing axir gulsan-u nega endi buncha gullarga hirsing baland, axir oʻzing gulsan-ku deya iddao qilayotgandek goʻyo. Sheʼr tarkibida qoʻllangan bogʻing, quchogʻing soʻzlari ohangdorlikni keltirib chiqarish bilan birgalikda, sheʼrni eshitgan kishilarning eʼtibor darajasini tortishiga ham ahamiyat qaratish lozim. Ushbu sheʼr anaʼnaviy barmoq vaznida yaratilgan boʻlib, bogʻinlar soni toʻqqiztani tashkil etadi. „Uygʻun qalamiga mansub ushbu sheʼrning tahliliy darajasi orqali Uygʻun sheʼriyatining boshqa shoirlardan farqli jihatlarini ham ilgʻab olish mumkin”.²⁵ Biz hozir tahlil qilayotgan “Gulsan- u oʻzing” sheʼri tarkibida gul soʻzining bir necha marta takroriy ishlatilish holatlari koʻzga tashlanadi, bu esa gul soʻzlarining boshqa oʻrinlarda ham qoʻllangan ekanligini bildiradi. Birgina biz

²³ Uygʻun “Bahor sevinchlari” Smarqand. 1929

²⁴ “Uygʻun sheʼriyati” 1928, 5-28 betlar

²⁵ Abfusamatov X. “Ulugʻvatan urushidan keyingi Oʻzbek sovet dramaturgiyasida konflikt masalalarga doir” - Toshkent. 1954, 48-71 sahifa

yuqorida tahlil etgan misralarning o'zidayoa gul so'zining to'rt marotaba takrorlanishi, takrorlanganda ham har bir qatorda gul so'zining ishtirok etish hodisasi kuzatiladi.

Har narsaning o'z mantig'i Bor:

Bulbulga kul kerak, gulga nur,

Ammo qachon eshitgan eding -

Gulga gul kerag-u, durga dur.

Shoir keyingi misralarda she'rning badiiylik jihatlarini orttirishga harakat qiladi, bunda tasvir uslubidan vosita yang'lig' foydalanadi. She'rning manoviy mavzundan - har bir ishda hayr bor, mantiq bor, to'g'ri har narsaning o'z jufti bo'lganidek bulbulga gul, gulga esa bulbul kerak bo'ladi, chunki ular ajralmasdirlar deya nisbiylikka o'tadi. Bulbulga gul gulga esa bulbulning kerak bo'lmog'i rost gap, haqiqatdanda bulbul gullar bilan o'vira bo'ladi, gul bulbul uchun ochiladi, bulbul esa ochilgan guldun ilhom olib sayraydi, biroq, gulga Gulining kerak bo'lishini, durga esa durning kerak bo'lishini qayerda ko'rding axir bu mantiqqa zid narsa emasmi deyayotgandek go'yo. Misralar oralig'ida muallifi ushbu savolning javobi yang'lig' ikkinchi misrada to'xtalib o'tishi ham bejiz emas – “Bulbulga gul kerak, gulga nur”. “Haqiqatdan ham bulbul chiroyli va yoqimli hid taratuvchi gullarga oshiq bo'ladi, gul esa o'zining o'sishi, rivojlanishi, qisqa qilib aytganda uni gul qilib turgan nurga oshiq bo'ladi. “Ushbu misralarda nur va dur so'zlari o'zoga xos ohangdorlikni yuzaga keltirib turibdi. E'tibor bersangiz shoir Uyg'un ikkinchi misra yakunini so'roq ohangi bilan yakunlaydi “Gulga gul kerak-u, durga dur?”. Keyingi misralarda esa o'zoga xos tarzda javoblarning ifodaviyligi ta'minlanishi bu Uyg'un she'riyatining yana bir yangi jihatlarini ham ochib beradi”²⁶.

Modomiki mantiq shu ekan,

Nechun o'ynar gul desa ko'zing?

Nechun kerak senga bu gullar,

Gul yuzligim gulsan-u o'zing.

Shoir Uyg'un qalamiga mansub ushbu “Gulsan-u o'zing” she'rning oxirgi bandlarida she'rning bodhidan buyon anglashilib kelinayotgan fikrlarning isboti yang'lig' shoir ushbu misralar orqali javob beradiganday go'yo. Shoir gul yuzli dildorning tutayotgan yo'lini ma'qul deya baholaydi va “Modomiki mantiq shu ekan” deya fikr bildiradi, biroq nega gullarni ko'rgan payting ko'zlarning gullarni ko'rsa har dam quvonadi deya jumboqli savol beradi va oxirgi misralarda aytiladiki, “Nechun kerak senga bu gullar, gulyuzligim gulsan-u o'zing” deya ifoda etadi. Shoir Uyg'un ijodining naqadar sohir, o'zgacha ekanligi ochib berishda birgina ushbu “Gulsan-u o'zing” nomli she'ri kifoya qiladi. Ushbu she'rda shoir Uyg'un lirikasining o'zgacha pafosi sezilib turadi, shuning uchun ham ushbu she'r tarkibida gul so'zining to'qqiz marta takrorlanishi va ikki bora so'roq ohangining qo'llanilishi kishining e'tibor darajasini tortish bilan birgalikda Uyg'un lirikasining kishilik jamiyatda, keng adabiy jarayon va lirika olamining barcha muxlislari ichida alohida ahamiyat kasb etishini ko'rsatib turibdi. “Uyg'un ijodining o'zizga xos jihatlarini ochib berish va qolaversa she'riyat sohasida Uyg'un tomonidan lirik kashfiyotlarning olib borilishi yuzasidan Akademik Komil Yashin shunday yozadi: “Uyg'un ijodiyoti O'zbek adabiyoti tarixidan ulkan va maroqli sahifasini tashkil etadi”²⁷. Uyg'un to'g'risida gap ketganda, ko'z oldinga otashnafas shoir, ardoqli dramaturg, o'zbek adabiyotining allomasi, atoqli jamoat arbobi, qolaversa odamiylikning barcha yaxshi hislatlarini o'zida mujassam etgan oliyjanob inson,

²⁶ Salayeva M. “Uyg'un poeziyasi”. T: 1954.

²⁷ Ahmadjonova Q. “Uyg'un lirik shoir” - Samarqand, 1962

eng muhimi zamonamizning qahramoni darajasidagi sofdil inson keladi". Haqiqatdan ham, Uyg'un ijodiga berilgan ta'riflar o'z ifodasi yang'lig' jaranglaydi, negaki Uyg'un ijodining serqirra ekanligi ijodiy she'riy an'analarning davom etib kelishi va qo'llanilish doirasi ing umummilliy prinsplarga asoslanishida Uyg'un she'riyatining sezilarli salmog'i ham ahamiyat kasb etadi. Uyg'un o'zining umr davomida yaratgan va bosib O'tkan ijodiy yo'li davomida turli muhit va vaziyatlarga moslasha olish kerak ekanligini, har qanday vaziyatda ham ijodining davom etishi, shoir qalbining sohir bo'lib, atrof-muhitga hech ikkilanmasdan o'zining jozibadorligi va jilokorligini sochishi bilan xarakterlanadi. Shuning barobarida Uyg'un she'riyatining atrof zamondoshlariyu yor do'stlardan ham farqli jihatlaridan biri shuki, uning ijodiy izlanishlari davomida kundalik hayotimizda ro'y bergan o'zgarishlarning xalqqa, keng jamoatchilik va adabiy jarayon vakillariga nisbatan ta'sir kuchining o'ziga xos ekanligini kitobxonga tushunarli, sodda varavon til uslublarida yetkazib bera olish ko'nikmalarining mavjudligi shoir Uyg'un ijodining xarakterli jihatlaridan biri sanaladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

„Uyg'un shaxsiyati va uning ilmiy ijodiy merosi o'zining turli xil davr va davriylikka asoslanishi bilan ham kitobxonlarning e'tibor va taxsiniga sazovorlikni tashkil etib, uning lirik ijodida ko'rgan kechirgan voqealar ya'ni u guvoh bo'lib yashab kelayotgan jamiyatning turli voqealar, zamon bilan aloqadorligi hamda ushbu voqealar (bu yerda birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi va jahon urushlaridan keyingi qayta qurilish yillarning farqli jihatlari va salmoqdorligi nazarda tutilyapti) negizida xalqning ichida faoliyat yuritib kelayotgan Uyg'un va Uyg'un kabi yosh ijodkorlarning zamon bilan hamnafas ijod qilishlari, ularning ijodiy yutuqlari har qachongidan ham she'riyat muxlislari uchun qiziq bo'lib kelgan".²⁸

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, aynan Uyg'un ijodining xarakterli jihatlari ham shunda deyish mumkin. "Uyg'un shaxsiyatining nafaqat ijodiy obrazlar va lirik yo'nalishdagi salmoqli mehnat balki, vatanimiz rivoji yo'lida ham olib borgan fidokorona mehnatlarining ham qadrlanishi natijasida 1965 - yilda "O'zbekiston Xalq shoiri" faxriy unvonining sohibi bo'lishi, 1967 - yilda esa Hamza nomidagi Respublika davlat mukofotining sovrindori bo'lishi jamiyatimiz hayotidan Uyg'unning xizmatlari katta ekanligidan dalolatdir".²⁹ Uyg'unning she'riy merosini o'rganish tadqiq etish masalalarining tom ma'noda ahamiyatli vazifalaridan biri ekanligini baholash mushkul masalalardan biridir. Bunda Uyg'un shaxsiyatining faqatgina fidokorona mehnati emas, balki lirikaviy ijodiy, qolaversa, dramaturgiyalari, she'riy pyessalari bilan ham ijod qilishi bugungi kun kitobxonlariga o'rnak bo'lishi tabiiy, albatta. Shu boisdan ham shoir Uyg'un ijodiy merosini baholash, keng tarzda tadqiq qilingan holatda o'rganilish va ommlashtirish sohasida olib borilyotgan ishlar anchayin salmoqlilikni tashkil etadi. Uyg'unning ijodiy, tarixiy va lirikaviy merosi "Bahor sevinchlari" to'plamiga "Qizil qalam" jamiyati nomidan yozilgan "so'z boshi" bilan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston madaniyati" T:1965- yil, 15-may.
3. Uyg'un "Bahor sevinchlari" Smarqand. 1929
4. "Uyg'un she'riyati" 1928, 5-28 betlar
5. Abfusamatov X. "Ulug'vatan urushidan keyingi O'zbek sovet dramaturgiyasida konflikt masalalarga doir" - Toshkent. 1954, 48-71 sahifa

²⁸ Rasulov Q. "Uyg'un dramaturgiyasi" - Samarqand, 1964.

²⁹ Pirnazarov M. "Sakkiz yillik O'zbek maktablarda Uyg'unning hayoti va ijodini o'rganish". - Toshkent, 1966

6. Salayeva M. "Uyg'un poeziyasi". T: 1954.
7. Ahmadjonova Q. "Uyg'un lirik shoir" - Samarqand, 1962
8. Rasulov Q. "Uyg'un dramaturgiyasi" - Samarqand, 1964.
9. Pirnazarov M. "Sakkiz yillik O'zbek maktablarda Uyg'unning hayoti va ijodini o'rganish". - Toshkent, 1966.